

EVERY WALK YOU TAKE

FULL D'INFORMACIÓ PER LES CIENTÍFIQUES I CIENTÍFICS CIUTADANS

De què tracta aquest projecte

Every Walk You Take (EWYT) té com a objectiu co-dissenyar una intervenció de salut digital, presentada com una aplicació mòbil, amb rutes a peu en temps real personalitzades per la geolocalització, les preferències individuals, el clima i la qualitat de l'aire i que recopilarà informació enviada per científics ciutadans sobre barreres i facilitadors per a una vida activa.

El que et convidem a fer

Els científics ciutadans d'EWYT seran animats, en dos cicles de 7 dies, a: explorar les rutes saludables proposades per l'aplicació, fer fotos de barreres i facilitadors per a una vida activa i descriure aquestes imatges mitjançant una gravació d'àudio. A més, els que hi estiguin d'acord, s'incorporaran a la comunitat de grups d'interès per realitzar la primera avaluació de la intervenció, interpretar la data i codissenyar el pla de comunicació. Aquesta participació no té cap tipus de remuneració.

Què farem amb aquestes dades

S'establirà un sistema de gestió de dades electrònic segur. Les dades emmagatzemades dels científics ciutadans seran sempre pseudonimitzades fent tot el treball amb les mateixes amb codis pseudonimitzades. Quan finalitzi el projecte s'assegura que les dades no es tornaran a identificar anonimitzant-les completament abans de posar-les a disposició en accés obert, sempre que el científic/a ciutadà/na hagi signat el consentiment per posar en obert les dades donades. Un cop finalitzat el projecte, totes les dades es dipositaran en un dipòsit de confiança amb accés obert seguint els principis de dades FAIR [Troables, Accesibles, Interoperables i Reutilitzables (del anglès FAIR – Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable)

Per què això importa

EWyT aborda les llacunes del panorama actual de la recerca de la vida activa per aconseguir un envelliment saludable posant els ciutadans al centre de la investigació. La Smart City esdevé una entitat en una posició única per agregar dades sobre els factors ambientals, socials i culturals que influeixen en la vida activa. La ciutadania disposarà d'eines personalitzades i provades científicament que faciliten el desenvolupament d'estils de vida saludables, com l'activitat física, i augmenten l'alfabetització en salut. En resulten beneficis econòmics indirectes, a causa de la prevenció de malalties i la igualtat d'accés als equipaments i serveis públics.

Què podria sortir malament

Pirateria de dades

Totes les dades seran allotjades en un servidor segur de la Universitat de Barcelona amb còpies de seguretat sistemàtiques i auditories de ciberseguretat. Les dades dels participants allotjades al servidor del núvol només s'identificaran mitjançant un codi alfanumèric. L'associació d'aquest codi amb les dades personals s'allotjarà en un servidor segur diferent.

Els científics/ques ciutadans/es poden percebre la intervenció com una eina de control intrusiva

Es desplegarà un model de governança participativa per garantir els beneficis col·lectius de l'ús de les dades i el control dels individus sobre el destí de les seves dades. Els/les científics/ques ciutadans/es estaran sempre informats i tindran dret a rebutjar la participació en l'estudi.

Els participants perceben la intervenció com a impersonal i amb poca credibilitat

EWYT és un projecte de ciència ciutadana fet per les ciutadanes i ciutadans. Tots els resultats es discutiran en sessions obertes amb els participants i serviran per augmentar la transparència de les decisions preses per les autoritats locals per implementar accions basades en l'evidència científica.

Les persones de baix nivell socioeconòmic no participen en l'estudi

Per reclutar tots els/les científics/ques ciutadans/es, el projecte aprofitarà l'escola de formació permanent del barri. A més, tant les zones econòmicament desfavorides com les privilegiades de la ciutat estaran representades activament a la comunitat de grups d'interès.

Dades personals

S'animarà a tots els/les científics/ques ciutadans/es a capturar les barreres i els facilitadors d'actuar en vida fent fotografies i captant notes de veu. Després, es demanarà als i les /les científics/ques ciutadans/es que descriguin les imatges mitjançant una gravació d'àudio per explicar com perceben el seu entorn immediat com una barrera o un facilitador de la vida activa. Aquestes imatges i fitxers d'àudio es codificaran automàticament a la ubicació exacta de latitud-longitud mesurada mitjançant serveis d'ubicació basats en telèfons intel·ligents. Aquestes dades es resumiran a la pàgina web d'EWYT i estaran disponibles per a tota la comunitat científica sota petició.

Puc abandonar el Projecte EWYT?

Donat que la seva participació és voluntària, pots abandonar l'estudi en qualsevol moment sense que tingui cap repercussió.

Com es tractaran les meves dades personals?

La Secretaria General de la Universitat de Barcelona és, en relació amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals, la responsable legal del tractament d'aquestes dades en el marc del projecte. Això no implica que tingui accés ni a la teva identitat, ni al formulari de consentiment informat, excepte en cas d'obligació legal (per exemple, si algú presentés una reclamació davant l'autoritat de control de protecció de dades o davant d'un jutge o tribunal).

D'acord amb el Reglament general de protecció de dades personals de la Unió Europea, t'informem que les dades de contacte de la Secretaria General són Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona i secretaria.general@ub.edu, per si en algun moment vols exercir els drets que et reconeix la normativa de protecció de dades personals (pots accedir a les teves dades i sol·licitar-ne la rectificació, supressió, oposició, portabilitat o limitació). En cas que vulguis exercir-los, hauràs d'adjuntar una fotocòpia del DNI o d'un altre document vàlid que t'identifiqui.

Les dades personals que es recullin únicament s'utilitzaran amb la finalitat de gestionar el compte d'usuari de la plataforma i la seva participació en el projecte de recerca el projecte de recerca "Every Walk You Take" en compliment d'una missió realitzada en interès públic (Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari). Els destinataris de les dades personals són la mateixa Universitat i, en concret, l'equip de recerca del projecte i, si n'hi ha, els encarregats del tractament de les dades. No se cedeixen dades a tercers, llevat que sigui per obligació legal. Aquestes dades personals es conservaran fins que s'hagin assolit els objectius del projecte i se n'hagin publicat els resultats (aproximadament, fins a 5 anys des de la finalització del projecte).

Si consideres que els teus drets no s'han atès adequadament, pots comunicar-ho al delegat de protecció de dades de la UB per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona) o per correu electrònic (protecciodedades@ub.edu). També pots presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (<https://apdcat.gencat.cat/ca/inici>).